

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743969>

УДК 331

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

К.В. Кузьмина,

к.э.н., ст.преп., кафедра ЭиУО

К.М. Магомедов, Д.Г. Рандин,

магистранты 2-го года обучения, напр. «Государственное и

муниципальное управление»,

Самарский государственный технический университет,

г. Самара

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы анализа механизмов реализации эффективного управления персоналом на предприятии. Обозначены пути повышения эффективности управления персоналом на основе внедрения программы критериев оценки деятельности результатов. Рассмотрен вариант реализации программы и его документальное сопровождение. Приведен пример рейтинговой системы для бизнеса. Сформулированы рекомендации и перспективы развития программы применительно к экономике региона и государства в целом.

Ключевые слова: управление персоналом, критерии оценки деятельности, администрирование персонала, работник

ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PERSONNEL MANAGEMENT

K.V. Kuzmina,

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer, Department of O&ME

K.M. Magomedov, D.G. Randin,

2nd year undergraduates, e.g. "State and Municipal Administration",

Samara State Technical University,

Samara

Annotation: The article deals with the analysis of mechanisms for the implementation of effective personnel management at the enterprise. The ways of increasing the efficiency of personnel management on the basis of the implementation of the program of criteria for evaluating the performance of the results are outlined. A variant of the program implementation and its

documentary support are considered. An example of a rating system for a business is given. Recommendations and prospects for the development of the program are formulated in relation to the economy of the region and the state as a whole.

Keywords: personnel management, performance assessment criteria, personnel administration, employee

Анализ накопленного опыта в сфере управления персоналом [1] подтверждают тезис об определяющей роли человеческого капитала в достижении поставленных стратегических целей любой компании. Без квалифицированного трудового персонала, способного эффективно выполнять свою работу нельзя обеспечить надежную работу технологических процессов производства. Заинтересованность в результатах работы административно-управленческого персонала позволяет выжить в конкурентной борьбе за потребительский рынок сбыта производимой продукции и воплотить в жизнь новые идеи.

Концепция управления персоналом предполагает постоянную работу над эффективностью труда персонала за счет использования инноваций в отечественном и международном менеджменте [2].

Администрирование работников, в том числе временных, представителей нанимателя и других собственников организации заключается в установлении организационно-экономических, общественных, психологических и иных законных трудовых взаимоотношений.

Работник в концепции менеджмента считается базовым звеном всех процессов в компании. Эффективность административно-управленческого персонала как субъекта управления тоже зависит от компетентности каждого из сотрудников. Оно занимает основную организующую роль в управлении предприятием и, следовательно, является главным фактором его финансового благополучия. Поэтому, важно подбирать работников с требуемыми компетенциями, что позволит обеспечить максимальную эффективность труда и всего производства в целом, достигнуть заданные локальные и стратегические цели.

На основании типовых нормативных документов [3] с учетом специфики компании, профессиональной службой разрабатываются организационные документы для внутреннего применения [4-6]. Наиболее значимых из документов предприятия являются:

1. Правила внутреннего трудового распорядка организации являются координационно – распорядительным локальным нормативным правовым актом, который задает и регулирует внутренний трудовой распорядок в организации. Основным координационным документом считается коллективный договор, разрабатываемый совместно кадровой службой и профсоюзной организации предприятия.

2. Должностной регламент (инструкции) регламентирует трудовую деятельность в рамках любой должности компании, а также определяет квалификационные требования к работнику, занимающему или претендующему на эту должность.

3. Штатное расписание – нормативный документ, подписываемый руководством организации и содержащий данные о численности персонала, его категориях по каждому направлению деятельности, ставках, разрядах и окладах.

В целях повышения мотивации сотрудников, качеству их работы, т.е. к заинтересованности к максимальной отдаче персонала в работе целесообразно внедрять на предприятиях программы, позволяющие оценить эффективность деятельности коллектива, участка, цеха, подразделения и т.п. Общее типовое название таких программ – «Программа критериев оценки деятельности» (ПКОД). Блок-схема алгоритма реализации программы ПКОД представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Блок-схема алгоритма реализации программы ПКОД

Для участия в системе ПКОД каждый трудовой коллектив может оформить заявку (рис. 2).

Заявка на участие подразделения при выполнении работ оформляется в электронном виде	Выполнение работ, оформление материалов
Наименование (группы, участка, подразделения): Дата проведения работ: Место проведения работ: Вид проводимых работ: Дата завершения проводимых работ: Руководитель/менеджер (заявитель): (Ф.И.О., подпись)	Акт выполненных работ Наименование (группы, участка, подразделения): Дата проведения работ: Место проведения работ: Вид проводимых работ: Дата завершения проводимых работ: Работы выполнены в полном объеме, подтверждающие фото-видеоматериалы направлены в комиссию _____ (Ф.И.О., подпись) _____ (Ф.И.О., подпись)

Рисунок 2 – Примерный вид заявки для участия в программе ПКОД

Результатом участия и успешной аттестации по программе ПКОД может быть система поощрения персонала:

- 1) единовременное премирование работников;
- 2) приоритетное право на включение в кадровый резерв с целью повышения по должности, профессии, разряда, класса и т.п.;
- 3) направление работников на семинары, повышение квалификации по направлению деятельности;
- 4) размещение информации на сайте предприятия, учреждения, печать в корпоративных журналах предприятия, учреждения, доска почёта, размещение фотографии и т.п.;
- 5) объявление благодарности и награждение на совещаниях по подведению итогов за квартал, год;
- 6) представление коллектива к государственным наградам.

Рейтинг сотрудников					
Структурное подразделение	Ед. изм.	План	Вес	Факт	КПД
Отдел внедрения(Калуужин Владимир Александрович)					126,88
Офис-менеджер(Филиппова Алина Федоровна)					120
Менеджер (Иванова Виктория Александровна)					112,33
Менеджер ООО(Желоникина Евгения Сергеевна)(Желоникина Евгения Сергеевна)					107,11
Бухгалтер-консультант(Стрелков Александр Викторович)					106,76
Бухгалтер-консультант(Кошеникова Людмила Ивановна)					103,82
Отдел сопровождения(Сорокина Надежда Владимировна)					103,12
Инженер АСУП(Дроботов Александр Александрович)					101,88
Специалист АСУП(Моргунова Ирина Евгеньевна)					101,11
Специалист АСУП(С)					100,11
Бухгалтер-кассир(Тренина Лилия Владимировна)					100
Отдел продаж(Новосельцев Александр Александрович)					99,99
Инженер АСУП(Островский Роман Сергеевич)					99,86
Бухгалтер-консультант(Фирсова Наталья Валерьевна)					99,73
Проект-менеджер(С)					99,73
Менеджер по работе с клиентами (Саушкина Надежда Владимировна)					99,72
Специалист АСУП(Подгорнова Елена Юрьевна)					99,26
Бухгалтерия(Пшеницына Инна Владимировна)					97,83
Специалист АСУП(Малюга Дмитрий Олегович)					93,56
Отдел маркетинга(Манкина Юлия Александровна)					90,53
Бухгалтер-консультант(Романов Артем Михайлович)					90,16
Инженер АСУП(Рыков Александр Владимирович)					88,81

Рисунок 3 – Пример реализации рейтинговой системы для бизнеса

На предприятиях необходимо разработать критерии оценки деятельности персонала в соответствии со штатным расписанием и с учетом специфики деятельности с тем расчетом, чтобы выполняемая работа и достигнутые результаты отражали объективный уровень достижений каждого участника. Результаты по программе ПКОД рекомендуется подводить в конце каждого отчетного периода: квартал,

год, пятилетка и т.п. По результатам оценки критериев и подсчета баллов, определяется лучший работник, участок, служба, подразделение.

Необходимо отметить, что в настоящее время система ПКОД уже успешно применяется во многих крупных и средних отечественных предприятиях и учреждениях. На рисунке 3 показан пример реализации рейтинговой системы для предприятий малого и среднего бизнеса [7].

За счет внедрения программы ПКОД отмечаются позитивные изменения в сфере управления персоналом и эффективности деятельности предприятия. Рекомендуется применять аналогичные программы на средних и мелких предприятиях.

По прогнозам отечественных и зарубежных ученых [8] по управлению персоналом, в ближайшее десятилетие внутри современных организаций будет возрастать роль конкурентного преимущества работников в достижении более высоких должностей и соответственно оплаты труда. Особую значимость в этом будут играть системы рейтингов работников.

Список литературы

- [1] Зарецкий А.Д. Менеджмент. / А.Д. Зарецкий, Т.Е. Иванова. – М.: КНОРУС, 2016. 268 с.
- [2] «ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования» (утв. Приказом Росстандарта от 28.09.2015 N 1391-ст).
- [3] Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.12.2020) // QRZ: КонсультантПлюс. [Электронный ресурс]. – URL: [https:// www.consultant.ru](https://www.consultant.ru) (дата обращения: 17.03.2021).
- [4] Гончарова М.А. Дисциплина труда. Правовое регулирование. Практика. Документы. / М.А. Гончарова; Под ред. Ю.Л. Фадеева. – М.: Инфра-М, 2012. 356 с.
- [5] Катвицкая М. Регулирование трудовых отношений с помощью локальных нормативных актов. / М. Катвицкая. // Кадровик. Трудовое право для кадровика. – 2008. № 9.
- [6] Титова Ю. Утверждаем локальный нормативный акт. / Ю. Титова. // Кадровая служба и управление персоналом предприятия. – 2015. № 2. 26-34 с.

[7] Управление результативностью // QRZ: СКЦА: эффективные решения для бизнеса. [Электронный ресурс]. – URL: <https://skca.ru>. (дата обращения: 12.03.2021).

[8] Таланова А.В., Лымарева О.А. Современная российская модель управления персоналом: особенности применения зарубежного опыта. / А.В. Таланова, О.А. Лымарева. // Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2013. № 12. [Электронный ресурс]. – URL: <https://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3475>. (дата обращения: 29.03.2021).

Bibliography (Transliterated)

[1] Zaretsky A.D. Management. / A.D. Zaretsky, T.E. Ivanova. – М.: KNORUS, 2016. 268 p.

[2] "GOST R ISO 9001-2015. National standard of the Russian Federation. Quality management systems. Requirements "(approved by the Order of Rosstandart dated 09.28.2015 N 1391-st).

[3] Labor Code of the Russian Federation "dated 30.12.2001 N 197-FZ (as amended on 29.12.2020). // QRZ: ConsultantPlus. [Electronic resource]. – URL: <https://www.consultant.ru> (date of reference: 03/17/2021).

[4] Goncharova M.A. Labor discipline. Legal regulation. Practice. Documentation. / M.A. Goncharova; Ed. Yu.L. Fadeeva. – М.: Infra-M, 2012. 356 p.

[5] Katvitskaya M. Regulation of labor relations with the help of local regulations. / M. Katvitskaya. // Personnel manager. Labor law for a personnel officer. – 2008. No. 9.

[6] Titova Yu. We approve the local normative act. / Yu. Titova. // HR department and personnel management of the enterprise. – 2015. No. 2. 26-34 p.

[7] Performance Management // QRZ: SKCA: Effective Business Solutions. [Electronic resource]. – URL: <https://skca.ru>. (date of access: 12.03.2021).

[8] Talanova A.V., Lymareva O.A. The modern Russian model of personnel management: features of the application of foreign experience. /

A.V. Talanova, O.A. Lymareva. // Economics and management of innovative technologies. – 2013. No. 12. [Electronic resource]. – URL: <https://ekonomika.snauka.ru/2013/12/3475>. (date of access: 03/29/2021).

© К.В. Кузьмина, К.М. Магомедов, Д.Г. Рандин, 2021

Поступила в редакцию 23.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Кузьмина К.В., Магомедов К.М., Рандин Д.Г. Организационные аспекты управления персоналом // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 123-130. URL: <https://ip-journal.ru/>